

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОЙ КОМПОЗИТНОЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ В ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ

Абдуллажанов Б.Р.
Кучкаров М.Ю.

Андижанский Государственный Медицинский Институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16785099>

Актуальность: Достижение гемостатического эффекта физическими методами воздействия на раневую поверхность и кровоточащие сосуды паренхимы рационально преимущественно при ее неглубоких и поверхностных повреждениях. Для остановки кровотечения из сосудов паренхимы диаметром более 1,0 мм требуется увеличение экспозиции и мощности воздействия энергии, что неизбежно приводит к повреждению стромальных элементов органа и увеличивает площадь некроза паренхимы до глубины 4-8 мм, а образующийся при этом коагуляционный струп нередко служит субстратом для инфицирования и рецидива кровотечения. Физические способы гемостаза при операциях на паренхиматозных органах не отвечают требованиям «идеального способа», который должен сопровождаться минимальной кровопотерей или ее отсутствием, минимальным некрозом паренхимы и сокращением времени операции. В связи с этим, разработка быстродействующих, безопасных, эффективных и экономичных гемостатических материалов имеет большое клиническое и социальное значение.

Материалы и методы: проводилась разработка модели паренхиматозного кровотечения у крупных животных (собаки, свиньи) с оценкой эффективности отечественного покрытия – композитной пластинки. После удаления шерстяного покрова с передней брюшной стенки производилась верхне-средне-срединная лапаротомия. После разведения краев раны ранорасширителем в операционное поле выводилась правая доля печени. С использованием брюшного скальпеля повреждалась паренхима печени площадью до 3х4см с развитием смешанного кровотечения. В последующем к раневой поверхности печени прикладывалась гемостатическая губка (контроль) или гемостатическая пластинка (опыт) и удерживалась до наступления полного гемостаза. Надежность гемостаза оценивалась путем наблюдения за состоянием раны в течение 30 минут.

Контроль. Гемостатическая губка, изготовленная из коллагена крупного рогатого скота производства фирмы ООО ТуронСилкфарм представляет собой пористую пластинку светло-желтого цвета. Для остановки кровотечения из печени использован фрагмент ее размером 3х4см. После просушивания раневой поверхности печени губка тут же прикладывалась и прижималась к ране. В течение 2 минут губка удерживалась усилием руки. В последующем вследствие отсутствия адгезивной способности губка удерживалась на поверхности печени путем тампонирования марлевой салфеткой.

Результаты использования гемостатической губки показали, что даже при 5 минутной ее экспозиции достигался только частичный гемостаз из капиллярных сосудов. В то время как из мелких венозных сосудов кровотечение продолжалось. В 2 случаях кровь стала изливаться через пропитанную кровью гемостатическую губку, что послужило основанием для удаления губки и прикладывания другой. После повторного использования губки гемостаз был достигнут в течение 6 минут. Следует отметить, что

при 30 минутном наблюдении плотной адгезии губки к раневой поверхности печени не происходило. Это обстоятельство не исключает риск возобновления кровотечения в более поздние сроки.

Опыт. Моделирование плоскостной раны печени размером 3x4 см произведено как описано выше. Достигнуто кровотечение, которое носило характер смешанного с обильным пропитыванием марлевой салфетки. После просушивания раны печени салфеткой, к ней тут же была приложена гемостатическая пластинка размером 4x5см. В процессе контакта пластинки с кровью она становилась более гибкой и хорошо контактировала с неровной раневой поверхностью.

После фиксации в течение 30 секунд наступала адгезия к раневой поверхности с полной остановкой кровотечения. С течением времени – не менее 30 минут пластинка представляла собой прозрачное покрытие по характеру напоминающее глиссонову капсулу. Через пленку просматривалась раневая поверхность, что позволяло исключить риск скопления гематомы под поверхностью пленки. Таким образом, применение гемостатической пластинки при повреждении печени дает возможность в течение короткого времени (0,5-1 минута) достичь полной адгезии ее к поверхности раны с полной остановкой кровотечения. Эффект гемостаза стойкий с минимизацией риска рецидива кровотечения.

Обсуждение: Проведенные экспериментальные исследования позволили разработать первую отечественную композитную гемостатическую пленку для применения в хирургии паренхиматозных органов, которая включает несколько слоев на основе биологически абсорбируемых производных полимеров (целлюлозы, вискозы и кальция), сочетание которых обеспечивает локальную гемостатическую эффективность имплантата. Гемостатический препарат в виде порошка мелкодисперсной формы изготовлен из водорастворимых производных целлюлозы и обладает свойством вызывать гемостаз в течение нескольких секунд, обладает способностью активно поглощать влагу, обладает высокой адгезивной способностью к влажным тканям. Коллагеновая пленка изготовлена из очищенного медицинского коллагена, обладает слабыми антигенными свойствами. Пленка обладает слабой адгезивной способностью и поэтому не прилипает к рукам хирурга при использовании. Обладает свойством биодеградации в течение 3-4 недель.

При активном кровотечении из поверхности паренхиматозного органа вначале с помощью доступных методов (коагуляция, прошивание) останавливается активное артериальное кровотечение из крупных сосудов. В последующем поверхность органа осушается и при продолжающемся кровотечении из мелких венозных и капиллярных сосудов на раневую поверхность прикладывается гемостатическая пленка действующим слоем и удерживается в течение 1-2 минут. Степень прижатия соответствует давлению в кровоточащем сосуде. В виду высокой адгезии порошка к влажной поверхности тканей дополнительных действий для фиксации пленки не требуется.

Выводы: Проведенные экспериментальные исследования позволили разработать первую отечественную композитную гемостатическую пленку для применения в хирургии печени, которая включает несколько слоев на основе биологически

абсорбируемых производных полимеров (целлюлозы, вискозы и кальция), сочетание которых обеспечивает локальную гемостатическую эффективность имплантата.

INNOVATIVE
ACADEMY